

4. *Gaytan F., Morales C., Bellido C. et al.* Ovarian follicle macrophages: is follicular atresia in the immature rat a macrophage-mediated event? // *Biology of Reproduction*. 1998. V. 58. № 1. P. 52–59.
5. *Himelstein-Braw R., Byskov, A.G., Peters H., Faber M.* Follicular atresia in the infant human ovary // *Reproduction*. 1976. V. 46. № 1. P. 55–59.
6. *Hirshfield A.N.* Size–frequency analysis of atresia in cycling rats // *Biology of Reproduction*. 1988. V. 38. № 5. P. 1181–1188.
7. *Hirshfield A.N.* Development of follicles in the mammalian ovary // *International Review of Cytology*. 1991. V. 124. P. 43–101.
8. *Mandl A.M., Zuckerman S.* The numbers of normal and atretic ova in the mature rat // *Journal of Endocrinology*. 1950. V. 6. № 4. P. 426–435.
9. *Mandl A.M., Zuckerman S.* Cyclical changes in the number of medium and large follicles in the adult rat ovary // *Journal of Endocrinology*. 1952. V. 8. № 4. P. 341–346.
10. *Ozman P.* Rate and course of atresia during follicular development in the adult cyclic rat // *Reproduction*. 1985. V. 73. № 1. P. 261–270.
11. *Matsuda F., Inoue N., Manabe N., Ohkura S.* Follicular growth and atresia in mammalian ovaries: regulation by survival and death of granulosa cells // *Journal of Reproduction and Development*. 2012. V. 58. № 1. P. 44–50.
12. *Pedersen T., Peters H.* Proposal for a classification of oocytes and follicles in the mouse ovary // *Reproduction*. 1968. V. 17. № 3. P. 555–557.
13. *Uslu B., Dioguardi C.C., Haynes M. et al.* Quantifying growing versus non-growing ovarian follicles in the mouse // *Journal of Ovarian Research*. 2017. V. 10. №3. P. 1–11.

DOI: 10.5281/zenodo.17048834

ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОСТА И МОРФОГЕНЕЗА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ DYNAMIC ASPECTS OF GROWTH AND MORPHOGENESIS OF WOODY PLANTS

С.А. Шавнин, А.А. Монтиле, Д.Ю. Голиков, А.И. Монтиле, И.А. Юсупов
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: поворот ствола деревьев, рост и морфогенез растений, биологические ритмы, колебания скорости роста побега, волны роста

Исследование закономерностей прохождения этапов роста и морфогенеза является одним из основных направлений в изучении развития организма [1]. Важную роль в решении этой проблемы играет выяснение с помощью анализа темпоральных характеристик процессов, происходящих на отдельных этапах. Примером применения такого подхода является изучение двух недавно описанных явлений – вращения стволов деревьев в период вегетации [2] и существования соответствующих инфрадианному ритму колебаний скорости апикального роста побегов древесных растений [3].

В результате исследований особенностей морфогенеза сосны обыкновенной и ели сибирской установлено, что в течение весны–осени наружные участки стволов деревьев совершают повороты вокруг главной оси на угол до 1.5 градуса и более. Механизм явления заключается в возникновении механических напряжений в древесине, создающих

вращательный момент в тангенциальном направлении. В период радиального роста ствола напряжения изменяют ориентацию клеток, образованных делением клеток камбия. При этом продольные оси вновь образованных клеток ксилемы отклоняются от вертикали. Из таких элементов формируются спиральные структуры [4, 5]. Напряжения в стволе являются результатом неоднородного увлажнения ткани проводящей ксилемы, вызываемого анизотропией восходящих потоков влаги. Если условия отклонения клеток ксилемы от вертикали повторяются на протяжении нескольких лет, то в древесине образуются спиральные структуры. Предложенная последовательность событий может быть использована также для объяснения формирования косослоя и свилеватости древесины.

Изучение сезонных изменений скорости роста ствола и ветвей древесных растений проводили у форзиции овальной, ивы *Salix 'Bullata'*, пихты сибирской, сосны обыкновенной и других видов. Установлено, что сезонная динамика апикального роста этих видов не линейна и, наряду с видоспецифическими особенностями, имеет общие закономерности. В течение периода интенсивного роста побега зависимость скорости роста от времени представляет собой ряд квазипериодические колебаний с периодом более одних суток, что соответствует инфрадианному ритму. Количество колебаний у отдельных видов разное (от трех до восьми). Осцилляции скорости роста побега проявляются в виде продольных волн (волн роста). Начало роста зависит от температуры среды и, по-видимому, от длины светового дня, а амплитудно-частотные характеристики сезонной динамики роста в наибольшей степени связаны с действием эндогенных факторов (генетической программы морфогенеза и гормональной регуляции). Температура среды у большинства изученных видов, за исключением сосны обыкновенной, оказывает на скорость роста побега преимущественно модифицирующее действие. При этом сезонные изменения температуры не коррелируют с динамикой ускорений.

Рост побега непосредственно связан с процессами, определяющими развитие апикальной меристемы побега. Начало ее формирования происходит на этапе закладки почки. Анализ полученных результатов и известных сведений о гистогенезе и молекулярно-генетических механизмах роста побега позволил разработать в виде качественной модели гипотезу, объясняющую природу волн роста инфрадианного типа. Рост побега начинается в почке с активации деления клеток организационного центра апикальной меристемы после поступления в него гормонального сигнала. Основная часть вновь образованных клеток переходит в периферическую зону, в которой их клеточный цикл ускоряется. У отдельных групп этих клеток происходит синхронизация клеточных циклов, в результате которой возникает периодическое чередование стадий растяжения и деления клеток, которые соответствуют наблюдаемому увеличению и уменьшению скорости роста побега. Часть клеток начинает дифференцироваться (образует протоксилему, протофлоэму и др.), а у второй части (сохранивших тотипатентность клеток) цикл повторяется. Количество циклов определяется геномом

меристематических клеток. После завершения этого этапа программы развития апикальный рост побега прекращается и наступает стадия завершения гистогенеза. Следует отметить, что колебания скорости роста побега связаны с процессами, происходящими до дифференцировки клеток. Поэтому они не приводят к образованию в побеге на границе отдельных волн роста специализированных структур. Существование волн роста у разных видов древесных растений позволяет предположить, что образование имеющих синхронизированные циклы развития групп клеток является одним из важных механизмов морфогенеза, возникших на ранних этапах эволюции.

Работа выполнена в рамках госзадания Ботанического сада УрО РАН (№ 123112700111-4).

Список литературы

1. Green P.B. Morphogenesis / Plant Physiology. A Treatise. Vol. X. Growth and Development. San Diego: Academic Press, 1991. P. 1–64.
2. Шавнин С.А., Голиков Д.Ю., Монтиле А.А. Сезонная динамика и закономерности поворотной активности участков ствола деревьев сосны обыкновенной // Доклады Российской академии наук. Науки о жизни. 2022. Т. 503, № 1. С. 127–132.
3. Шавнин С.А., Голиков Д.Ю., Монтиле А.А., Монтиле А.И. Ритмичность сезонной динамики апикального роста ствола и боковых ветвей *Abies sibirica* (Pinaceae) в Екатеринбурге // Раст. ресурсы. 2024. Т. 60, № 4. С. 48–69.
4. Harris J.M. Spiral grain and wave phenomena in wood formation. Berlin: Springer, 1989. 215 p.
5. Richter Ch. Wood characteristics: description, causes, prevention, impact on use and technological adaptation. Cham: Springer, 2015. 222 p.

DOI:10.5281/zenodo.17059126

СРАВНЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТВР ЧЕЛОВЕКА И *ARABIDOPSIS* С ТАТА-БОКСАМИ ПРОМОТОРОВ ГЕНОВ *A. THALIANA* COMPARISON OF THE INTERACTION OF HUMAN AND *ARABIDOPSIS* TBP WITH TATA-BOXES OF *A. THALIANA* GENE PROMOTERS

Е.Б. Шарыпова¹, М.П. Пономаренко¹, Н.А. Колчанов^{1,2}, Л.К. Савинкова¹

¹Федеральный исследовательский центр, Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, Россия; icg-adm@bionet.nsc.ru

²Новосибирский государственный университет, Факультет естественных наук, г. Новосибирск, Россия

Ключевые слова: ТАТА-связывающий белок, резуховидка, человек, белок-ДНК взаимодействие

Для инициации транскрипции РНК-полимеразой II с ТАТА-содержащих промоторов генов необходима сборка преинициаторного комплекса, которая начинается с взаимодействия ТВР (TATA binding protein) или ТФПД, в состав которого он входит, с ТАТА-боксом кор-промоторной области гена и

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

